

O TRATAMENTO DO ENDOLASER EM GORDURA LOCALIZADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 16/05/2024](#)

ENDOLASER TREATMENT OF LOCALIZED FAT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11211352

Claudia Messias Molina

Fernanda Pereira Quirino

Orientador: Dra. Gianini Brusco

RESUMO

A adiposidade localizada ou lipodistrofia localizada é quando o tecido adiposo se acumula em um determinado lugar, há vários tratamentos para a eliminação dessas gorduras indesejadas, podendo ser invasivos e não invasivos. **Objetivo:** Tratamentos utilizados para a eliminação da gordura localizada. **Métodos:** O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, a pesquisa foi feita em novembro de 2023. Os critérios de inclusão foram artigos entre 2013 e 2023, no idioma português e como método de exclusão temos artigos em outras línguas e que não atendessem ao objetivo final. **Resultados:** A aplicação do laser diretamente no tecido adiposo promove liquefação da gordura, coagulação de vasos sanguíneos e desnaturação do colágeno. O dano térmico induz neocolagênese e contração da pele. **Conclusão:** As possibilidades para a eliminação das gorduras localizadas são inúmeras, os procedimentos

estéticos invasivos já foram muito procurados, mas devido aos riscos desses procedimentos e o alto custo, os métodos não invasivos têm aumentado, obrigando ao dermatologista se atualizar na área.

Palavras-chave: Endolasers. Lipólise. Gordura Localizada.

ABSTRACT

Localized adiposity or localized lipodystrophy is when adipose tissue accumulates in a certain place. There are several treatments for eliminating these unwanted fats, which can be invasive or non-invasive.

Objective: Treatments used to eliminate localized fat. **Methods:** The work consists of a bibliographical review; the research was carried out in November 2023. The inclusion criteria were articles between 2013 and 2023, in the Portuguese language and as an exclusion method we have articles in other languages that did not meet the final objective. **Results:** The application of the laser directly to adipose tissue promotes fat liquefaction, blood vessel coagulation and collagen denaturation. Thermal damage induces neocollagenesis and skin contraction. **Conclusion:** The possibilities for eliminating localized fat are countless, invasive aesthetic procedures were once highly sought after, but due to the risks of these procedures and the high cost, non-invasive methods have increased, forcing dermatologists to update themselves in the area.

Keywords: Endolasers. Lipolysis. Localized fat.

INTRODUÇÃO

A pele é o órgão que mais apresenta sinais visíveis do envelhecimento precoce, especialmente na face, onde podem ser visualizadas rugas, flacidez, acúmulo de gordura, sulcos, hiperpigmentações, manchas, espinhas, dentre outras alterações potencialmente significativas. O rosto, por ser uma região do corpo altamente exposta, é submetido à diversas agressões externas, tornando o envelhecimento facilmente notável e sua

composição por inserções musculares o torna mais apto ao surgimento de rugas.¹

Diversos fatores influenciam a procura por procedimentos estéticos, um deles está associado ao aumento da expectativa de vida além da busca cada vez maior por um padrão de beleza disseminado pelos meios de comunicação. Dessa maneira, as pessoas buscam tratar marcas de expressão ocasionadas pela idade ou acarretadas por fatores externos que promovem o envelhecimento precoce.²

Os recursos utilizados pelos profissionais atuantes podem ser monoterapia ou terapia combinada, combinando dois ou mais meios de terapia térmica, elétrica, mecânica ou fototerapia. Dentre as possibilidades para o tratamento de redução da gordura localizada, o ultrassom a eletroterapia invasiva e não-invasiva, a endermologia a radiofrequência, a laserterapia e a crioterapia são mais citados nas bases de dados recentes. Porém, apesar da utilização desses tratamentos por fisioterapeutas e médicos, a maior parte das pesquisas encontradas ainda é conduzida por médicos.^{3,4}

Essas fontes atuam diretamente no tecido adiposo, cujas células são compostas por fibroblastos modificados que podem armazenar 80-90% do total de células contendo triglicerídeos. Essas gorduras neutras, ou triglicerídeos, são compostas por três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. O processo de separação dessas moléculas é determinado por hidrólise ou digestão, e mais de 90% da digestão das gorduras ocorre no intestino delgado sob a influência da bile.⁵

Os sais biliares emulsionam as gorduras para formar micelas e, juntamente com a lecitina, decompõem as gotículas de gordura. As micelas transportam gorduras para as células epiteliais do intestino delgado, onde os ácidos graxos e o monoglicerol são capturados pelo retículo endoplasmático liso e ressintetizados em novas moléculas de triglicerídeos na forma de quilomícrons antes de serem passados para o

fluxo linfático. , sistema torácico e circulatório. Os quilomícrons passam pelo tecido adiposo e pelos capilares do fígado e são eliminados da corrente sanguínea.⁵

Dessa maneira a procura de procedimentos estéticos minimamente invasivos tem obtido um espaço considerável nas clínicas e na preferência dos pacientes, por proporcionar menores riscos e minimizar o tempo de recuperação como, por exemplo, o endolaser que por sua vez é um procedimento avançado que requer habilidade e experiência para ser executado com segurança e eficácia para o paciente. O endolaser combina os benefícios da terapia a laser com a precisão da cirurgia endoscópica: proporcionando resultados cosméticos impressionantes. E não há nenhum dos riscos e tempos de recuperação associados aos procedimentos cirúrgicos tradicionais.⁶

Este estudo através de uma Revisão de Literatura visa explicar os benefícios estéticos proporcionados pela realização do endolaser com o intuito de diminuir a gordura localizada.

METODOLOGIA

A escolha de um modelo de trabalho acadêmico envolve vários fatores, dentre eles alguns podem ser citados, tais como: tempo hábil para execução (prazo estipulado pela instituição); tema a ser abordado; bibliografia disponível; objetivos propostos e delineamento experimental. O projeto de pesquisa define qual o tipo de modalidade que mais se enquadra ao tema proposto.

Para este trabalho, de acordo com as normas da instituição, foi escolhida uma Revisão de Literatura, a ser elaborada aos moldes de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Este TCC foi elaborado e escrito selecionando estudos realizados, preferencialmente, nos idiomas espanhol, inglês e português, referentes ao tema.

Como base de dados foram utilizados: o Google Acadêmico; o Pubmed e o Scielo, empregando operadores booleanos específicos para cada plataforma. Durante a seleção de trabalhos, os critérios de inclusão consideraram idioma (espanhol, inglês e português), período de elaboração e evidências concretas acerca do tema proposto, já os de exclusão levaram em consideração ano de publicação (excluindo as mais antigas) e a relevância acadêmica dos trabalhos. Após a escolha de material bibliográfico viável, iniciou-se um processo de leitura e análise minuciosas dos dados encontrados para que a redação fosse coesa, precisa e de fácil entendimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ENDOLASER

Endolaser é uma tecnologia que utiliza energia laser para quebrar as células de gordura e ajudar a removê-las permanentemente. A vantagem desse procedimento é que ele é realizado com precisão, reduz a dificuldade de tratamento da gordura local e os resultados podem ser confirmados rapidamente. Endolaser usa uma plataforma de laser segmentada para fornecer ondas específicas de energia às células de gordura, que as destroem e liberam moléculas. Essas moléculas são absorvidas pelo organismo e produzem o chamado “efeito queima de gordura”.⁷

O rejuvenescimento facial é cada vez mais procurado com uma gama de tratamentos que conseguem gerir e equilibrar os sinais de envelhecimento, devolver a juventude e vitalidade à pele e garantir uma aparência mais jovem e fresca⁷. Dentre esses tratamentos, o Endolaser se destaca como uma forma minimamente invasiva de esticar a pele. Reduz o emagrecimento, reduz rugas, melhora cicatrizes de acne, reduz gordura em pequenas áreas, promove progressão além de aumentar a espessura da pele. E regeneração natural.

Esta técnica consiste na utilização de um laser diodo introduzido através de uma fibra óptica na camada subcutânea, promovendo deformação não ablativa, aquecimento tecidual, gerando bioestimulação que atrai células e as diferencia para formar novas fibras colágenas e elásticas. Esta tecnologia utiliza um comprimento de onda de 1470 nanômetros (nm) para alcançar maior eficiência de absorção de água, o principal cromóforo alvo.⁷

Endolaser pode ser usado em diversas áreas do corpo, incluindo região periorbital dos olhos e boca, bochechas, região submentoniana e pescoço. Fibras planas de 300µm são utilizadas nas áreas mais sensíveis, como pálpebras e ao redor da boca. Usamos fibras planas de 400 µm ou 600 µm para toda a face, região submentoniana e pescoço. Os procedimentos endo-laser também podem ser realizados por meio de ultrassom (procedimentos ecoguiados) para aumentar a segurança da técnica. Ao emitir feixes de laser de alta energia, os lasers faciais concentram-se em bandas estreitas e localizadas para aquecer seletivamente o tecido alvo (fototermólise seletiva).⁸

Sua capacidade de penetrar profundamente nos tecidos é notável devido à sua alta afinidade com a água, que é um componente essencial dos tecidos biológicos. Além disso, embora com uma menor afinidade, também interage com a gordura, contribuindo para o aumento da temperatura com consequente redução de pequenos compartimentos. A umidade do tecido local vaporiza rapidamente e as células sofrem lise e necrose, resultando na ablação tecidual.⁹

Esse efeito promove uma inflamação local que estimula o recrutamento e a diferenciação celular, com consequente produção de colágeno e elastina, elementos essenciais para a firmeza e elasticidade da pele. Desse modo, após a aplicação do endolaser, existe uma melhora visível na textura da pele, redução de rugas e linhas finas. Além disso, estimula o colágeno produzido na pele e atua no processo regenerativo do próprio

corpo, proporcionando resultados naturais em vez de uma aparência artificial ou excessivamente alterada.¹⁰

Vantagens da Endolaser para remoção de Gordura localizada:

- Tratamentos rápidos e indolores;
- Ressecamento das células de gordura sem prejudicar os demais tecidos;
- Resultados mais eficaz e duradouros;
- Tratamento com menores efeitos colaterais;
- Rejuvenescimento do tecido ao seu redor;
- Tratamento não invasivo.

Porém, como todos os procedimentos, esta técnica apresenta riscos e complicações, e o conhecimento da anatomia facial, o planejamento adequado da aplicação da fibra óptica e a energia máxima a ser utilizada em cada área são fundamentais para seguir o protocolo adequado. Tipo de pele, espessura do tecido, áreas anatômicas de risco etc.²

Controlar a energia gerada é importante para obter resultados seguros sem danificar os tecidos. O objetivo do tratamento é o aquecimento terapêutico para induzir a formação de colágeno tipo I, em vez de cicatrizes fibrosas. Da mesma forma, o ácido hialurônico, que é um biomaterial seguro e existe em vários tecidos do nosso corpo, inclusive na matriz extracelular, pode causar necrose se colocado em grandes quantidades em áreas anatomicamente perigosas, se a tecnologia for insuficiente, por isso o endolaser.⁸

Depende de formação profissional adequada. Endolaser é uma grande inovação no rejuvenescimento facial, proporcionando excelentes resultados na contração dos tecidos (efeito tensor) e na bioestimulação do

colágeno. Com evidências científicas respaldando sua eficácia e segurança, o uso do laser de diodo com comprimento de 1.470 nm se destaca como um procedimento minimamente invasivo, eficiente e seguro quando realizado por profissionais capacitados.⁸

Figura 1: Aplicação do endolaser

Fonte: SBD, 2012.

Derivado da cirurgia lipolaser, o endolaser originalmente usava uma cânula de lipoaspiração com fibra óptica emissora de laser. Com o avanço da tecnologia, descobriu-se que era possível usar fibras ópticas sem o uso de cânula de lipoaspiração, levando ao desenvolvimento do endolaser como o conhecemos hoje.⁹

Endolaser, ou endolifting, envolve o uso de uma fibra óptica que emite um poderoso laser. Este laser reduz a gordura localizada, gerando um calor poderoso que pode derreter a gordura. Além disso, o calor gerado próximo à pele promove compressão estrutural, endurecimento da pele e estimulação do colágeno.⁹

Este tratamento aquece a pele reduzindo a gordura e proporciona um efeito lifting ao induzir o endurecimento da pele e a produção de

colágeno. Esse procedimento pode ser comparado à mini lipo pela compressão dos tecidos e melhora da qualidade da pele.¹⁰

O endolaser é usado para diversos fins, incluindo tratamento do tecido subcutâneo e atuação na pele. Ao tratar a área das bochechas, você pode esticar a pele, reduzir as dobras nasolabiais e tratar rugas, olheiras, queixo duplo, costelas, obesidade abdominal etc. A sua flexibilidade e eficiência fazem dele uma excelente escolha para melhorar a estética. Ao analisar as vantagens do endolaser, fica claro o quanto esse procedimento apresenta vantagens em relação às demais opções estéticas.¹⁰ Vou destacar alguns deles abaixo:

– **Menor invasividade:** o endolaser se distingue por sua abordagem menos invasiva, com incisões mínimas que reduzem significativamente o risco de complicações e cicatrizes visíveis. Essa característica não apenas aprimora a segurança do procedimento, mas também contribui para resultados estéticos mais delicados.

– **Recuperação acelerada:** uma das vantagens notáveis do endolaser é o tempo de recuperação mais curto em comparação a outros tratamentos estéticos. Essa rapidez na recuperação não apenas facilita o retorno às atividades diárias, mas também representa um fator atrativo para aqueles que buscam resultados eficazes sem longos períodos de inatividade.

– **Anestesia local:** o endolaser é frequentemente realizado sob anestesia local, o que não apenas aumenta a comodidade para o paciente, mas também reduz os riscos associados à anestesia geral. Essa abordagem mais segura agrega um elemento de tranquilidade ao procedimento, proporcionando uma experiência estética mais confortável e personalizada.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES E AVANÇOS NO ENDOLASER

O campo do endolaser está em constante aprimoramento, com profissionais adotando abordagens personalizadas para a aplicação do

laser.¹⁰ Algumas inovações notáveis incluem:

- **Variação de comprimentos de onda:** profissionais agora têm a capacidade de escolher entre diferentes comprimentos de onda, personalizando a aplicação conforme a necessidade do paciente. Essa flexibilidade permite um tratamento mais preciso e eficaz em diversas condições dermatológicas, sendo mais indicado em alguns casos para tratamentos de flacidez e outros para gordura.
- **Formulações personalizadas:** a aplicação do soro fisiológico junto com anestésicos e outras substâncias é uma abordagem que alguns profissionais adotam para melhorar a experiência do paciente. Por outro lado, há quem prefira uma aplicação mais minimalista, utilizando apenas o anestésico. Essa variedade reflete a busca contínua por métodos mais confortáveis e eficazes.
- **Cálculo de potência e análise da temperatura local:** profissionais estão cada vez mais adotando abordagens individualizadas na determinação da potência do laser, calculando em joules entregues por ponto. Além disso, a avaliação da temperatura local se destaca como uma técnica para garantir um acúmulo de energia eficaz por área tratada.
- **Associação de tecnologias:** a associação de diferentes tecnologias é uma prática comum para potencializar os resultados do endolaser facial. A integração com injetáveis, ultrassom microfocado, radiofrequência e outras técnicas visa reduzir o edema, aumentar a eficácia do procedimento e proporcionar resultados mais holísticos.

Essas inovações destacam a natureza dinâmica do campo do endolaser facial, onde a personalização e à integração de diferentes abordagens são essenciais para atender às diversas necessidades dos pacientes e elevar a qualidade do tratamento estético.¹⁰

POTENCIALIDADES FUTURAS DO ENDOLASER

À medida que avançamos no cenário estético, exploramos possibilidades que moldarão o futuro do endolaser.¹¹ Nessa jornada de evolução, duas áreas específicas despertam especial interesse:

– **Novos comprimentos de onda:** a pesquisa incessante no campo do endolaser facial tem o potencial de revelar e implementar comprimentos de onda ainda mais eficazes. Essa descoberta promissora abrirá as portas para uma variedade mais ampla de tratamentos, proporcionando resultados ainda mais personalizados e alinhados às necessidades individuais de cada paciente.

– **Desenvolvimento de agentes farmacológicos específicos:** a colaboração entre o endolaser facial e agentes farmacológicos específicos é uma área fascinante de exploração. Essa parceria pode revolucionar a abordagem estética, permitindo tratamentos mais direcionados que abordam preocupações específicas com assertividade, ao mesmo tempo em que minimizam efeitos colaterais indesejados.

Este horizonte pequeno, mas inexplorado, aponta para um futuro em que os endolaser evolui para além de tecnologias isoladas, e a sua colaboração com uma variedade de procedimentos estéticos deve ser explorada. Esta integração sinérgica não só fortalece a posição dos endolaser no cenário estético, mas também abre novas perspectivas para uma abordagem mais holística e personalizada no campo da estética¹¹. Portanto, discutir esta aplicação juntamente com outros procedimentos revela um caminho promissor para alcançar resultados superiores e melhorar a experiência estética.¹²

A colaboração entre diferentes procedimentos estéticos é uma tendência crescente, e o endolaser facial não fica de fora dessa integração sinérgica.¹² A discussão sobre suas aplicações em conjunto com outros procedimentos inclui:

– **Associação com preenchedores dérmicos:** a combinação do endolaser com preenchedores dérmicos pode resultar em abordagens mais

completas, proporcionando não apenas a retração da pele, mas também o preenchimento estratégico de áreas específicas do rosto.

– **Complementaridade com procedimentos cirúrgicos:** em alguns casos, a aplicação do endolaser pode ser complementar a procedimentos cirúrgicos, otimizando resultados, minimizando tempo de recuperação e oferecendo uma abordagem mais holística.

– **Uso em tratamentos de manutenção:** a aplicação do endolaser em procedimentos de manutenção estética pode se tornar uma prática comum, auxiliando na preservação dos resultados obtidos com outros tratamentos ao longo do tempo.

Deve-se notar que os efeitos dos lasers são causados não apenas pela radiação espectral, potência e características da exposição ao laser, mas também pelas propriedades ópticas do tecido. Portanto, a seleção dos parâmetros operacionais em cada caso deve ser baseada nos resultados da pesquisa. Estudos foram realizados em uma variedade de tecidos biológicos com diferentes propriedades ópticas e mecânicas.¹³

O tratamento da gordura localizada para melhor definir o contorno corporal é a primeira indicação para o uso do endolaser. Portanto, as indicações são semelhantes às da lipoaspiração tumescente. As áreas mais comumente descritas para endolaser são estômago, costelas, nádegas, área submandibular e submandibular (queixo), coxas, parte interna dos joelhos, braços e costas. A maior elasticidade da pele associada ao uso do laser, medida em vários estudos, levou à rápida aceitação desta tecnologia nos Estados Unidos.¹⁴

A experiência adquirida nos últimos anos deu-nos mais informações sobre a otimização dos parâmetros utilizados e o nível de melhoria que pode ser alcançado. Reno et al. Ao analisar 534 processos, foi calculada a energia média armazenada por área de cobertura do laser de diodo de 980 nm.¹⁵ As Figuras 2 e 3 mostram os casos de três pacientes tratados com endolaser utilizando laser diodo 924/975 nm.

Figura 2: Fotos antes do endolaser + aspiração na região do abdômen e flancos com laser de diodo 924/975nm (acima, vista de perfil; abaixo, vista de frente) e um mês depois do procedimento. Utilizada fluência de 20W/20W e energia total acumulada de 40.000J

Fonte: SBD, 2012.

SEGURANÇA E LIMITAÇÕES

A segurança do endolaser está bem documentada. Este método é mais seguro que a lipoaspiração com anestesia geral e tem menos efeitos colaterais que a lipoaspiração escura. Como a técnica é menos traumática e causa menos coagulação de pequenos vasos sanguíneos, parece haver menor incidência de sangramento, desconforto e dor intraoperatórios, hematomas e inchaço podem ocorrer após a cirurgia.¹⁶

A liquefação pós-laser e o uso de cânulas de menor diâmetro permitem aspiração mais eficiente, com menor esforço do cirurgião e menor dano tecidual.¹⁷ Estudos de Goldman et al¹⁸ e Mordon et al¹⁹ não encontraram associação entre lise. Desenvolve-se no tecido adiposo e aumenta os

níveis séricos de colesterol e triglicérides após a exposição ao laser. Uma possível explicação é que a ruptura local dos vasos sanguíneos e linfáticos dificulta a absorção de ácidos graxos livres.

Kim et al. (2012)²⁰, foram relatados três casos de queimaduras após lipólise a laser axilar em 29 pacientes com osmose. Uma das hipóteses para a alta incidência de eventos adversos neste estudo é a alta energia armazenada utilizada pelos autores. (Máx. 500J/2cm²). Um fator notável é a estreita janela de tratamento de 38–42°C dentro da qual a lipólise a laser opera.

A aplicação excessiva de energia em uma área pode causar queimaduras na pele, especialmente em áreas com derme fina, como axilas, rosto e pescoço. Como qualquer tecnologia que depende da atividade humana, há uma curva de aprendizado para a lipólise a laser. Os resultados insatisfatórios devem-se principalmente ao baixo gasto energético ou às reservas insuficientes de energia na área tratada.²¹

Grandes áreas de tratamento devem ser evitadas, pois os melhores resultados são alcançados ao tratar áreas menores e mais densas no mesmo procedimento. Em comparação com a lipoaspiração escura, os tempos de tratamento são mais longos⁸ e isso pode ser compensado por menos esforço mecânico por área. A cirurgia foi observada em vários estudos. Por fim, o alto custo do equipamento pode ser uma barreira à sua utilização.²²

PERSPECTIVAS

Avanços e melhorias na tecnologia de lipólise a laser apontam para novos lasers com comprimentos de onda que otimizam a lipólise e estimulam a produção de novo colágeno, ao mesmo tempo que reduzem o risco de efeitos colaterais.²³

Os lasers recentemente aprovados incluem medidores de temperatura interna e movimento para evitar descarga excessiva. A segurança é aprimorada por meio de sensores. A energia está no mesmo lugar. Isto

reduz o risco de queimaduras e hematomas.²² Os sistemas inteligentes também devem correlacionar a quantidade de energia usada para redução de gordura e desnaturaçãõ da pele para determinar a suavidade ideal necessária, minimizando ao mesmo tempo a destruiçãõ epidérmica.²²

Anderson e cols.²⁴ observaram que no comprimento de onda 1.210nm existe maior seletividade para gordura. Novos lasers podem ser assim desenhados, garantindo maior especificidade aos cromóforos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Endolaser é uma opção de tratamento eficaz e segura para gordura localizada e flacidez da pele. Porém, é uma técnica de crescimento que não pretende substituir a lipoaspiraçãõ tradicional. As propriedades térmicas do laser são o mecanismo de açãõ dos endolasers.

A energia térmica emitida diretamente ao tecido subcutâneo por meio de um laser não só causa a dissoluçãõ das células adiposas e a coagulaçãõ dos vasos sanguíneos, mas também estimula a produçãõ e regeneraçãõ de colágeno e elastina, proporcionando um efeito tensor da pele.

Estudos publicados até o momento mostram benefícios exclusivos de reduçãõ do sangramento durante a cirurgia, reduçãõ do desconforto pós-operatório, reduçãõ da dor e hematomas, menor tempo de recuperaçãõ, reduçãõ do esforço do cirurgiãõ, menores taxas de complicações e melhora da pele. Recuar.

Embora estabelecidos como uma alternativa eficaz e segura à lipoaspiraçãõ tradicional, os endolasers ainda estãõ em fase de desenvolvimento. Novas pesquisas sãõ necessárias para otimizar a eficácia e segurança do tratamento.

REFERÊNCIAS

1. Silva, S. A. et al. O uso de radiofrequência no rejuvenescimento facial. Revisão de Literatura. Revista Saúde em Foco. v.1, n.10, p.559-580, 2018.

1.

2. Barros, A. F. Principais erros e suas consequências na aplicação de toxina botulínica. Monografia (Especialização em Farmácia). Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa. Centro de Capacitação Educacional, Recife, 2018.

3. Hermsdorff H, Monteiro J. Gordura Visceral, Subcutânea ou Intramuscular: Onde está o problema? Arq Bras Endocrinol Metab Dezembro 2004; 48(6).

4. Wanderley E, Ferreira V. Obesidade: uma perspectiva plural. Ciência & Saúde Coletiva, 2010; 15(1):185-194.

5. Guyton A, HALL J. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier Ed., 2006. Photochemistry and Photobiology, 2008; 84: 1091–1099.

6. Wulkan. O que é endolift? 2023. Disponível em: <https://clinicawulkan.com.br/o-que-e-o-endolift/>. Acesso em: 22 dez. 2023.

7. Luvizuto E, Queiroz T. Arquitetura facial. Nova Odessa: Editora Napoleão Quintessence, 2019.

8. Li K, Nicoli F, Xi WJ, Zhang Z, Cui C, Al-Mousawi A et al. The 1470 nm diode laser with an intralesional fiber device: a proposed solution for the treatment of inflamed and infected keloids. Burns Trauma 2019;7:5

9. Hirokawa M, Ogawa T, Sugawara H, Shokoku S, Sato S. Comparação de laser 1470 nm e fibra radial 2ring com laser 980 nm e Fibra Bare-Tip na ablação endovenosa a laser de varizes safenas: estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, estudo não cego. Ann Vasc Dis 2015;8(4):282-9.

10. Ferreira MB, Galego GDN, Nazário NO, Franklin RN, Silveira PG, Bortoluzzi CT et al. Use of 1,470 nm laser for treatment of superficial venous insufficiency. *J Vasc Bras* 2021;20:e20200244.
11. Epelbaum, E. Tratamento de deficiência neurosensorial por laser em baixa intensidade e sua associação a acupuntura a laser. Dissertação (Mestrado). Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. São Paulo, 2007.
12. Christen, M. O.; Vercesi, F. Polycaprolactone: Or how a well-known and futuristic polymer has become an innovative collagen-stimulator in aesthetics. *Clin Cosmet and Investig Dermatol*. v.12, p.1-18, 2020.
13. Lecièrè, F. M. et al. Laser-assisted lipolysis for arm contouring in Teimourian grades I and II: a prospective study of 45 patients. *Lasers Med Sci*. v.30, p.1053-1059, 2015.
14. Goldman A, Wollina U, Mundstock EC. Evaluation of tissue tightening by the subdermal Nd:YAG laser-assisted liposuction versus liposuction alone. *J Cutan Aesthet Surg*. 2011;4(2):122-8.
15. Reynaud JP, Skibinski M, Wassmer B, Rochon P, Mordon S. Lipolysis using a 980-nm diode laser: a retrospective analysis of 534 procedures. *Aesthetic Plast Surg*. 2009;33(1):28-36.
16. Badin AZD, Moraes LM, Gondek L, Chiaratti MG, Canta L. Laser Lipolysis: Flaccidity Under Control. *Aesth Plast Surg*. 2002;26(5):335-9.
17. Ichikawa K, Tanino R, Wakaki M. Histologic and photonic evaluation of a pulsed Nd:YAG laser for ablation of subcutaneous adipose tissue. *Tokai J Exp Clin Med*. 2006;31(4):136-40.
18. Goldman A, Schavelzon DE, Blugerman GS. Laserlipólise: Lipoaspiração.com Nd-YAG Laser. *Rev Soc Bras Cir Plást*. 2002;17(1):17-26.

19. Mordon S, Wassmer B, Rochon P, Desmyttere J, Grard C, Stalnikiewicz G., et al. Serum lipid changes following laser lipolysis. J Cosmet Laser Ther. 2009;11(2):74-7.
20. Kim D, Kim J, Yeo H, Kwon H, Son D, Han K. Treatment of Axillary. Osmidrosis Using a Subcutaneous Pulsed Nd-YAG. Laser Arch Plast Surg. 2012;39(2):143-9.
21. McBean JC, Katz BE. Laser Lipolysis: Un Update. J Clin Aesthet Dermatol. 2011;4(7):25-34.
22. Mordon SR, Plot E. Laser lipolysis versus traditional liposuction for fat. removal. Exp Rev Med Devices. 2009;6(6):677-88.
23. Fakhouri TM, Tal AK, Abrou AE, Mehregan DA, Barone F. Laser-Assisted. Lipolysis: A Review. Dermatol Surg. 2012;38(2):155-169.
24. Anderson R et al. Selective Photothermolysis of Lipid-Rich Tissues: A 49. Free Electron Laser Study. Lasers Surg Med. 2006;38:913-9.
-

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil